

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Уринова Ферузахон Улжаевна

Кандидат педагогических наук, доцент

Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578513>

Аннотация. В данной статье описаны особенности физическое и психологическое развития ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста.

Ключевые слова: физическое развитие, психологическое развитие, рефлексия, школьный возраст, воображения, речь.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY OF A CHILD OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE

Annotation. This article describes the features of the development of a child at the turn of preschool and primary school age.

Key words: physical development, psychological development, school age, child, imagination, speech.

Граница старшего дошкольного возраста, совпадающая с периодом обучения в начальной школе, устанавливается в настоящее время с 6-7 лет. В этот период происходит дальнейшее физическое и психологическое развитие ребенка. На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу младшего возраста всё больше значение для ребёнка начинают приобретать сверстники, возрастать роль детского сообщества.

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе. Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребёнка не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения.

В этом возрасте происходит важное новообразование произвольного поведения. Ребёнок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступить в определённых ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Ребёнок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определённым правилам и законам. Часто это связано с эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личную позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с основным, доминирующим в этом возрасте мотивом достижения успеха.

С формированием у младших дошкольников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов действия и рефлексия.

Ребёнок способен оценивать свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить своё поведение, спланировать его соответствующим образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в поступках, это тесно связано с

дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребёнок способен побороть в себе все свои желания, если результат их выполнения не будет соответствовать определённым нормам.

Важной стороной внутренней жизни ребёнка становится его смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями ребёнка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость в их глазах.

Ребёнок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. Внешне ребёнок не такой как внутренне. Именно эти изменения в личности ребёнка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниями сделать то, что хочется, к капризам.

«Негативное содержание этого возраста проявляется в первую очередь в нарушении психологического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т.д.»

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребёнка в этом возрасте является мотив достижения успеха. В сознании ребёнка закладываются определённые нравственные идеалы, образцы поведения. Ребёнок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы установление личности ребёнка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого.

Именно в этом возрасте ребёнок переживает свою уникальность, он осознаёт себя личностью, стремится к совершенству. Это находит своё отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий.

Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в её среде, добиться успеха.

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом детства. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови. Одежда может быть украшена различными деталями [5, с.5].

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры: дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника [1, с.45].

Дети подготовительной группы к школе в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе

сходства со знакомыми или объёмными предметами. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками; при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжается развитие воображения, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящих к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 мин.

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.

Тем самым мы видим, что развитие ребёнка на рубеже старшего детского возраста и младшего школьного возраста бурный и продолжительный период. К концу дошкольного возраста, ребёнок обладает высоким уровнем познавательного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Список литературы:

1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. –М; 1996.
2. Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы /О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто; -Изд. 3-е. –Ростов н/Д; Феникс,2006. -442с.
3. Лисина М.И. «Общение, личность и психика ребёнка. –М.; Воронеж, 1997г.
4. Uljaevna, U. F. (2020). Didactic games in preschool educational system. Проблемы современной науки и образования, (4-2 (149)), 27-29.
5. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 326-329.
6. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. DOI: 10.5958/2249-7137.2021. 00358. X “Development and education of preschool children” ACADEMICIA. An International

Multidisciplinary Research Journal.(Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal).
ISSN, 2249-7137.

7. O'rinova, F. (2019). REPORT ON PROBLEMS IN THE PRE-SCHOOLS OF ORGANIZATIONAL PREVENTIVE CENTERS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(11), 311-315.
8. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(2), 235-239.
9. Уринова, Ф. У., & Эркинова, Ш. Ё. (2013). Значение инновационной индивидуальной работы в повышении эффективности самостоятельной учебной деятельности студентов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (12-2).
10. Уринова, Ф. У. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 36.